

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА**

ПРОГРАМА

**XXIII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань
пам'яті професора О.П. Рудницької
«Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття:
досвід, інновації, тенденції»**

**4 грудня 2025 року
м. Київ**

Шановна освітянська і наукова спільното!

В сучасному українському науково-освітньому просторі наявна унікальна традиція, спрямована на утвердження відкритого професійного діалогу між науковцями й освітянами з різних регіонів України, зарубіжних країн з проблем теорії і практики мистецької, педагогічної освіти, – проведення щорічних міжнародних мистецько-педагогічних читань пам'яті професора **Оксани Петрівни Рудницької**.

Місією заходу є партнерська взаємодія закладів освіти і наукових інституцій у здійсненні реформування мистецької і педагогічної освіти, вшанування пам'яті знакових для української освіти постатей, величних у продукуванні інноваційних науково-дослідницьких ідей особистостей.

З-поміж наших сучасників, яких вирізняє культура наукового наставництва, відданість Науковій роботі, відповідальність за інноваційні зміни у сфері освіти – постать **Оксани Петрівни Рудницької** (1946–2002 рр.), доктора педагогічних наук, професора, яка стала одним із фундаторів мистецької освіти в Україні, обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької освіти, розкрила її взаємозв'язок з основами загальної педагогіки.

*«Кожне явище культури є носієм особливого смислу,
що зберігає і передається у вигляді знаків...
Такими знаками, систему яких досліджує семіотика,
є слова людської мови, тобто природні вербальні мови
спілкування людей, а також знаки штучних мов,
зокрема засоби вираження різних видів мистецтва:
ноти, фарби, лінії, рухи, ритм, композиція
художнього твору тощо.*

*Їхнє конкретне сполучення створює знаково-відображувальну
систему, що кодує і передає певний зміст, тобто художню інформацію»*

Оксана Рудницька

Організатор

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Партнери

Українські ЗВО, наукові інституції:

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

Інститут педагогіки НАПН України

Національна академія мистецтв України

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Херсонський державний університет

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Київський національний університет технологій і дизайну

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Закордонні ЗВО, наукові інституції:

Академія прикладних наук імені Стефана Баторія (Польща)

Сучавський університет імені Стефана чел Маре (Румунія)

Папський університет Іоанна Павла II у Кракові (Польща)

Міжнародна організація «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі» (Італія)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

Яницька-Панек Тереса – доктор наук в галузі педагогіки, професор Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (Скерневіці, Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, співголова кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Семенов Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Головченко Марина Вікторівна – науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

Секція I. Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти.

Секція II. Педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування.

Секція III. Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін

Секція IV. Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика

Секція V. Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей

Секція VI. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Регламент роботи 4 грудня 2025 року

10.45- Підключення учасників мистецько-педагогічних читань за лінком
11.00 на платформі Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/85911010153?pwd=jjLvxxAaNkISZQ25LXFyl nXMYwWg2V.1>

Ідентифікатор конференції: 859 1101 0153

Код доступу: 283201

Виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

(художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор **Федоришин Василь Ілліч**; диригент – **Савченко Галина Віталіївна**) *(онлайн)*

11.00- Привітання учасникам від керівництва Інституту педагогічної освіти і
14.00 освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, партнерських закладів освіти

Пленарне засідання

14.00- Секційні засідання

15.00 Презентація наукових та методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти, опублікованих у 2024 – 2025 рр.

15.00- Підсумкове засідання

16.00

4 грудня 2025 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Мотиваційне слово учасникам XXIII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ВИСТУПИ

Українські митці, мистецтво і педагогіка в добу російської війни проти України

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Проблеми мовної культури сучасної української освіти

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, перший заступник голови ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Мистецьке сузір'я Буковини

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри соціальної роботи, управління і суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Навчаємо мистецтва – виховуємо мистецтвом: ціннісна спрямованість художнього пізнання

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу мистецької освіти Інституту педагогіки НАПН України

Самоосвітня діяльність студентів мистецького напрямку в умовах дистанційного навчання

Горбенко Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Педагогіка мистецтва та мистецтво педагогіки: основні засади фахової підготовки

Федоришин Василь Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Народний артист України

Професійно значущі якості особистості сучасного викладача психолого-педагогічних дисциплін в умовах війни і післявоєнного відновлення України

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти

Травмоінформована допомога через мистецтво: досвід впровадження у підготовку майбутніх музично-педагогічних працівників

Растригіна Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Синтез мистецтв: поезія – пісня – художнє полотно – відеокліп у поетичній збірці О. Ходацької «Чорна кави з нектаром любові»

Ходацька Ольга Миколаївна – доктор філософії в галузі освітніх, педагогічних наук, вчителька української мови і літератури гімназії № 13 Солом'янського району м. Києва

Якубовський Ігор Петрович – композитор, виконавець пісень, завідувач відділу методично-інноваційної роботи Центральної бібліотеки ім. Григорія Сковороди Солом'янського району м. Києва

Володимир Ребров – сучасний український художник, автор трьох альбомів із циклу «Війна очима українського художника»

Особливості фахової підготовки магістрантів мистецьких спеціалізацій в умовах воєнного часу

Паньків Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інструментального виконавства, оркестрового диригування та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Мистецька освіта як інструмент культурної дипломатії: український досвід для світу

Клепар Марія Василівна – професор кафедри педагогіки початкової освіти та освітніх інновацій Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор педагогічних наук, професор

Мистецька рефлексія як складова культурно-мистецьких проєктів: творення і сприйняття (відеоконтент «Лелеки із скляними гніздами»)

Лимаренко Лідія Іванівна – заслужена працівниця культури України, доктор педагогічних наук, професор кафедри культури і мистецтв факультету української й іноземної філології, журналістики та мистецтв Херсонського державного університету

Андрій Кирилюк – магістрант спеціальності «Образотворче мистецтво та реставрація»

До питання про шкільну мистецьку освіту

Миропольська Наталія Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу мистецької освіти Інституту педагогіки НАПН України

Миропольська Євгенія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук КДУТКТ імені І.К. Карпенка-Карого

Kształcenie nauczycieli a europejskie standardy przygotowywania nauczycieli

Яницька-Панек Тереса – доктор наук хабілітований, професор, Інститут суспільних наук Академії прикладних наук імені Стефана Баторія, Скерневіце, Польща

Профілі з поглибленим вивченням мистецтва в академічних ліцеях: змістові акценти, компетентнісні орієнтири та виклики реалізації

Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, експертка змісту освіти Офісу впровадження НУШ при МОН

Харизма викладача як драйвер креативності та культурного бренду закладу освіти

Бурназова Віра Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри сценічного мистецтва і культури Київський національний університет технологій та дизайну

Kształcenie nauczycieli dla potrzeb i wymagań człowieka w jego całościowej edukacji

Jolanta Flanz – Doktor, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Орест Руснак: тенор як символ української гідності й мистецького служіння

Дерда Іван Михайлович – народний артист України, професор, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Kompetencje psycho-społeczne i ich rola na ścieżce mistrzostwa pedagogicznego we współczesnych zmianach oświatowych

Aleksandra Stankiewicz – Doktor, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Counter-narratives of war: pedagogical uses of «This War of Mine» in shaping critical empathy

Klimczyk Piotr – magister, doktorant, psycholog, Instytut Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Wykorzystanie nowych technologii do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Agnieszka Gołębiaska-Wesołowska – Doktor, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Budowanie szkoły dla wszystkich - polskie doświadczenia w edukacji włączającej
Elżbieta Woźnicka, Doktor, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Teacher training in Early childhood education in Romania

Otilia Clipa – Profesor PhD, Vice dean at Faculty of Psychology and Science of Education Institution: Stefan cel Mare University from Suceava, Romania

Kultura ludowa czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania ucznia

Krystyna Chałas – доктор хабітований, професор Папського університету Іоанна Павла II у Кракові, Польща

Sztuka sakralna ponadczasowym dobrem

Jacek Siewiora – ks. dr hab. prof. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Розвиток ідей Оксани Рудницької в сучасному мистецько-педагогічному дискурсі

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

СЕКЦІЇ

Секція І

Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти

Модератор секції: Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тенденції самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти педагогічного профілю

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки

Тушева Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування міжкультурної компетентності інофонів у процесі навчання української мови як іноземної в умовах воєнного стану (на прикладі українсько-турецького проєкту)

Семенов Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів до створення безпечного освітнього середовища

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Марія фон Кульмер – Мандичевська забута піаністка з Буковини: до 135 - років від дня народження

Акатріні Володимир Михайлович – доктор філософії, почесний краєзнавець України, директор Благодійного фонду «Родина Мандичевських», вчитель історії Багринівського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

Призабуте ім'я Георгія Мандичевського – буковинського композитора та музикознавця до 155 – річчя від дня народження

Акатріні Михайло Михайлович – директор Багринівського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

Мовно-комунікативна культура викладача як аксіологічний чинник сучасної педагогічної освіти

Антофійчук Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Музично-історична спадщина як основа для модернізації педагогічної освіти: українські й міжнародні практики

Балдинюк Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Філософські підходи до інновацій у вищій музично-педагогічній освіті: аналіз сучасних концепцій

Бай Юрій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Національно-патріотичне виховання, окреслене війною: «Моя Україна – героїв країна»

Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії № 13 Солом'янського району м. Києва

Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу об'єкту мистецтва

Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, старший науковий співробітник, професор кафедри музичного мистецтва Навчально- наукового інституту театрального і музичного мистецтва Київського міжнародного університету, відмінник освіти України

Цифрові інструменти мистецької освіти у професійній діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Міжнародні мистецькі проєкти як складова мистецької освіти та соборноцілісності українства

Королик-Бойко Леся – культурна і громадська діячка, Амбасадорка української культури і мистецтва, почесна Амбасадорка Івано-Франківська, голова Культурно-просвітницької асоціації «Mist-II Ponte», Міжнародної організації «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі», заслужена діячка естрадного мистецтва України

Аксіологічний вектор формування професійної компетентності учителів музичного мистецтва та хореографії

Короткевич Ксенія Єгорівна – доктор філософії, викладач кафедри хореографічних мистецтв Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Цифрова компетентність науково-педагогічних працівників ЗВО: ключ до успішного майбутнього вищої освіти

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Теоретико-методологічні засади музичної педагогіки в Україні початку XXI ст.: традиції та інновації

Павлова Ія В'ячеславівна – професор кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Емоційна компетентність викладача як об'єкт наукового аналізу

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вплив особистості керівника на формування творчої атмосфери в колективі

Савченко Галина Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства, оркестрового диригування та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Мистецька освіта та її міждисциплінарні пріоритети: аксіологічний підхід

Савчук Галина Євгеніївна – доцент кафедри бандури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, член АДЕМ України

Самоосвітня діяльність як аксіологічний вимір професійного становлення викладача вищої школи

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Стилізація українського народного танцю як засіб формування національної ідентичності майбутніх хореографів

Тандитна Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

150-річний ювілей дошкільної освіти на Буковині: особливості зародження і розвитку у 1875-1918 роках

Танявська Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Культурологічні чинники формування професійного світорозуміння сучасного вчителя музичного мистецтва в умовах сьогодення

Ткач Марія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедри теорії музики та естрадного мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Мистецька освіта у формуванні національно-культурної ідентичності: практичний вимір

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Профілактика розмиття ідентичності українців засобами мистецтва

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Секція II

Педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування

Модератор секції: Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Академічна мобільність як інструмент модернізації змісту вищої хореографічної освіти

Благова Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Тенденції та закономірності особистісно орієнтованого викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інтуїтивний і логіко-дискурсивний рівні побудови системи удосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Актуальні проблеми забезпечення неперервності вищої мистецької освіти в Україні: виклики XXI століття

Борисенко Наталія Миколаївна – доцент кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Мистецька освіта для всіх: стратегії створення інклюзивного освітнього середовища

Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, концертмейстер I категорії Комунального закладу фахової передвищої освіти «Уманський обласний фаховий коледж ім. П.Д. Демуцького Черкаської обласної ради»

Роль проєктів мистецького спрямування в STEM-освіті

Власова Валерія Гаврилівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу мистецької освіти Інституту педагогіки НАПН України

Формування громадянської компетентності учнівської молоді як вектор діяльності позашкілля (на досвіді позашкільних закладів Чернівецької області)

Герегова Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Яловега Оксана Ярославівна – здобувачка другого рівня вищої освіти – магістерського, спеціальність «Середня освіта» (Історія та громадянська освіта)

Вокально-фахова компетентність студентів факультетів мистецтв: міждисциплінарний вимір

Го Янь – аспірантка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Народне мистецтво в підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті традицій, інновацій та освітніх реформи НУШ

Голубенко Ярослава Олексіївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сучасна педагогічна освіта: основні проблеми

Горбунова Надія Віталіївна – магістр Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Потенціал кроссекторальних проєктів у розвитку інноваційної компетентності вчителя

Грачова Надія Сергіївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сучасні інформаційні та мультимедійні технології в мистецькій освіті та культурі

Дарій Ілля Дмитрович – асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Модернізація хореографічної освіти в умовах цифрової трансформації: інноваційні моделі, методики та педагогічні рішення

Жиров Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Педагогічна освіта в Україні: тенденції та перспективи реформування

Кірик Тамара Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ПВНЗ «Київський медичний університет»

Цифрова компетентність науково-педагогічних працівників ЗВО: ключ до успішного майбутнього вищої освіти

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка бакалаврів середньої освіти до контекстно-орієнтованого навчання учнів: проблеми, сьогодення, перспективи

Лі Сяомей – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Підготовка майбутніх педагогів у закладах вищої освіти країн ЄС на засадах трансверсального підходу: проблеми, сьогодення, перспективи

Луо Сіньїн – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Проблеми і перспективи забезпечення якості вищої музично-педагогічної освіти в умовах реформ

Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інтегративні моделі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах цифрової трансформації освіти

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інтеграція інноваційних технологій у вищу музично-педагогічну освіту: поточні тенденції

Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Соціокультурна динаміка потреб психопедагогічної освіти в Україні крізь призму сучасного мистецтва

Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій і дизайну

Косяк Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій і дизайну

Москальов Максим Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій і дизайну

Колодяжна Алла Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій і дизайну

Концептуальні основи оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у педагогічних закладах вищої освіти

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Оцінка впливу реформ НУШ на підготовку вчителів музичного мистецтва в Україні

Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Саморегуляція як компонент фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва та хореографії

Цао Цзицзюнь – аспірант Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Секція III

Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін

Модератор секції: Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Використання штучного інтелекту у підготовці фахівців мистецьких дисциплін

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Підготовка майбутніх фахівців у галузі дизайну в закладах вищої мистецької освіти Польщі: у вимірах сучасних модернізаційних змін

Ду Женюе – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Музично-педагогічний спадок Оксани Рудницької серед основ підготовки майбутніх учителів до інклюзивного навчання

Кіндратюк Богдан Дмитрович – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Сучасні стратегії підготовки педагогів-митців у контексті національних викликів

Сулаєва Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музики, декан факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Цифрові наративи як педагогічна технологія персоналізації навчання в сучасній мистецькій освіті

Тимчук Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Етнодизайн як духовно-національний, культурно-освітній феномен (презентація збірників наукових праць Міжнародних конгресів з етнодизайну)

Антонович Євген Антонович – кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедри дизайну Державного університету інфраструктури та технологій, Голова Науково-методичної ради з дизайну МОН України, член правління Спілки дизайнерів України, експерт НАЗЯВО

Вплив мистецтва на формування особистості: сучасне переосмислення концепцій Оксани Рудницької

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Цифрові інструменти в художній освіті: виклики та можливості

Апасов Олександр Володимирович – учитель мистецтва Вінницького ліцею №18

Методика зображення оголеної натури на заняттях з академічного рисунку у закладах вищої педагогічної освіти

Бабенко Віктор Савелійович – художник, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСХУ

Інтерактивні технології у викладанні образотворчого мистецтва

Батієвська Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Формування професійних компетентностей майбутніх учителів засобами інтеграції мистецтв

Белінська Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Музично-комп'ютерні технології як інструмент сучасної музичної освіти

Білозерська Ганна Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Синергія мистецтв як основа формування культурно-освітньої стратегії розвитку міжнародного діалогу

Бойчук Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Боднарук Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Особливості художньо-проектної культури Галичини кінця XIX – початку XX століть

Волинська Олена Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Методичні засади навчання гри на бандурі в українській діаспорі

Войт Володимир Володимирович – аспірант Українського державний університет імені Михайла Драгоманова, Інститут мистецтв

Формування навичок музично-інструментального виконавства у студентів класу фортепіано на матеріалі музично-краєзнавчих видань

Вишпінська Ярина Маноліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Методичне забезпечення освітнього процесу навчання мистецьких дисциплін в ЗЗСО: інноваційні підходи та стратегії підготовки майбутніх фахівців

Гатеж Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Трансформація категоріального апарата сучасної мистецької освіти

Головіна Наталя Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри образотворчого та мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Славний поет Підгір'я

Гордейчук Наталія Іванівна – методист, викладач української мови та літератури Вишницького фахового коледжу мистецтв та дизайну

Удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: тенденції і перспективи

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Пріоритети розвитку мистецької освіти в умовах воєнного стану

Грінченко Тетяна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та перформативного мистецтва Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Нитка часу: буковинська вишивка у сучасних образах

Жаворонкова Мирослава Іллівна – доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Сучасні виклики у професійній підготовці майбутніх педагогів-музикантів у закладах фахової передвищої освіти

Жеревчук Ірина Миколаївна – методист відділення «Музичне мистецтво» Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради

Танцтеатр в освітньому просторі

Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Педагогічна освіта в Україні у вимірах сучасних модернізаційних змін

Кириченко Ігор – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Гітарне мистецтво як засіб самовираження та розвитку міжкультурної комунікації

Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Проектно-орієнтований підхід у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Художньо-цифрові технології як фактор оновлення змісту та форм підготовки вчителя образотворчого мистецтва

Король Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Особливості залучення цифрових нотних редакторів до процесу викладання дисципліни «інструментовка»

Косенко Павло Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства (за видами), Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»

Розвиток художньої деревообробки на Буковині та її відображення у композиції декоративних тарелів

Курик Дмитро Миколайович – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Вокальне мистецтво як об'єкт наукового дослідження: історія та перспективи

Ларікова Людмила Анатоліївна – народна артистка України, професор кафедри Бандури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Теоретико-методичні засади формування вокального дихання на уроках постановки голосу

Мартинівська Ольга Олександрівна – викладач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вивчення творчості художників-академістів майбутніми фахівцями мистецько-педагогічної освіти

Мохірєва Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член Національної спілки художників України

Нові методологічні вимоги до професійно-педагогічної майстерності учителя образотворчого мистецтва у вимірах сучасних модернізаційних змін

Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сучасне образотворче мистецтво у змісті навчального предмета «Мистецтво» в загальноосвітній школі

Ничкало Світлана Андріївна – науковий співробітник відділу мистецької освіти Інституту педагогіки НАПН України

Підготовка майбутніх вчителів мистецтва до вокально-хорової роботи в закладах освіти

Омельченко Анетта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Наукові ідеї Оксани Рудницької та їх актуальність у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

Онофрійчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Розвиток музичного сприйняття молодших школярів засобами музично-ритмічного руху

Онофрійчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Буткалюк Іван Вікторович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Співтворчість у процесі навчання образотворчому мистецтву в умовах позашкільного закладу освіти

Панченко Наталія Вікторівна – керівник гуртка «Методист» Дитячого еколого-оздоровчого центру Оболонського району м. Києва, відмінник освіти

Особливості роботи концертмейстера та його виконавські завдання

Панасюк Тамара Юріївна – провідний концертмейстер кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Підготовка педагогів-балетмейстерів у системі неперервної освіти

Подгорінова Анастасія Юріївна – доктор філософії, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Організація вокального мислення, як первинний (основний) фактор співочого процесу

Побережна Ярослава Іванівна – заслужена артистка України, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Цінні практики підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на Буковині

Рудан Святослава Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Станковий твір у змісті професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Сасенко Тетяна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСМНМУ

Трансформація традиційного українського багатоголосся в сучасній хоровій аранжувальній практиці

Семенчук Василь Васильович – доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інновації в навчальних програмах фахових дисциплін спеціальності В5 Музичне мистецтво в контексті цифрової модернізації

Семко Людмила Василівна – доктор філософії, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інтеграція образотворчого мистецтва з предметами гуманітарного циклу

Сідор Людмила Валеріївна – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Українське народнописане мистецтво як мистецько-освітній ресурс

Сідорова Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Сікорська Іоанна Анатоліївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Інтеграція хореографії у сучасні оздоровчі технології в мистецькій освіті: європейські тенденції та українські перспективи

Ткаченко Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та спортивних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Стиль композиторський і режисерський: вимоги до підготовки оперного виконавця

Фан Вей – аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Сутність феномену «сценічна культура» в проєкції на камерно-вокальне виконавство

Чжу Лу – аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Формування професійної ідентичності майбутніх викладачів музичного мистецтва через участь у конкурсі-фестивалі «Хай пісня скликає друзів»

Чурикова-Кушнір Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Софроній Зоя Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Формування вокально-хорових навичок у здобувачів в процесі роботи над хоровим твором

Шпортій Марія Антонівна – викладач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Секція IV

Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика

Модератор секції: Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce i na Słowacji

Bernatova Renata – dr hab., prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych v Nowom Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

Можливості використання конструктивних ідей турецького досвіду для удосконалення змісту підготовки вчителів у системі безперервної педагогічної освіти України

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»

Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в країнах Європейського Союзу: аксіологічні засади

Ван Бей – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Розвиток креативності майбутніх хореографів у закладах вищої мистецької освіти країн ЄС

Ван Жусінь – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Зарубіжний досвід медіаосвіти вчителя

Головченко Марина Вікторівна – науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вища музична освіта в країнах Східної Європи: тенденції та перспективи

Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Змішане навчання у ЗВО педагогічного профілю: досвід Фінляндії

Котун Кирил Васильович, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, співголова кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Моделі неперервної освіти викладачів вокалу: український та зарубіжний досвід

Купчик Валентин Анатолійович – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

*Підготовка майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти
Китаю: основні тенденції*

Цуй Госінь – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Секція V

Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей

Модератор секції: Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування творчої активності студентів мистецьких спеціальностей як ключової компетентності в контексті модернізації педагогічної освіти

Базильчук Леонід Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання

Бєлоусько Алла Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Формування професійної компетентності здобувачів хореографічної освіти через інтеграцію традиційних та сучасних танцювальних практик

Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інноваційні технології підвищення кваліфікації педагогів вокального мистецтва
Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ідея інтеграції музичного мистецтва у змісті навчання іноземної мови молодших школярів

Говоруха Катерина – магістрантка (2 курс) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Цифрові засоби Stem-освіти у підготовці майбутнього педагога професійного навчання

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Цифрові інструменти в неперервній педагогічній освіті фахівців вокального мистецтва

Гончар Олег Григорович – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Компетентнісний підхід у підготовці педагогів до викладання аналізу музичних форм

Гусак Владислав Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Вправи і завдання з латинської мови як засіб формування читацької компетентності студентів гуманітарних спеціальностей

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Тенденції оновлення методик роботи з дитячим хором у неперервній педагогічній освіті

Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розвиток умінь самостійно вчитися у майбутніх педагогів професійного навчання

Кондратьєва Валентина Павлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

ART-технології як інноваційний інструмент розвитку творчості здобувачів освіти на уроках української літератури

Костенко Сніжана Володимирівна – вчителька української мови і літератури гімназії № 13 Солом'янського району м. Києва

Формування професійної мобільності хореографа у контексті неперервної освіти

Кущенко Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мотиваційні чинники професійного зростання педагогів вокального мистецтва

Мазур Тетяна Сергіївна – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Організація позакласної роботи природничих дисциплін та розвиток критичного мислення здобувачів освіти в основній школі

Нечитайло Валерія Василівна – вчителька хімії гімназії № 13 Солом'янського району м. Києва

Реалізація ідей stream-освіти у підготовці майбутніх вихователів ЗДО

Осадча Лілія Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Вокальний слух у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Остапчук Лідія Оверківна – заслужена артистка України, старший викладач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти імені Віталія Газінського Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Сутність психопедагогіки у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання

Павловська Мар'яна Ярославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Майстер-клас з пленерного живопису як ефективна форма формування професійних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Перепелиця Олена Олегівна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член Національної спілки художників України

Суть і структура акторської майстерності як педагогічного феномену

Петровська Ольга Валеріївна – заслужена артистка України, журналіст, ведуча, власний кореспондент каналу 1+1 ТСН

Мистецька освіта як засіб розвитку креативної компетентності майбутніх педагогів-художників

Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Особливості організації уроків музичного мистецтва в дистанційній школі

Пучко Лариса Валеріївна – вчитель музичного мистецтва ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТИМА»

Роль голосової компетентності в професійному зростанні педагога: український контекст і зарубіжні освітні моделі

Тарасюк Леся Михайлівна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Використання цифрових технологій у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»

Українознавча персоналістика як форма роботи зі студентською молоддю

Флегонтова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет»

Зеленцова Світлана Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет»

Ляліна Ольга Олександрівна – старший викладач ПВНЗ «Київський медичний університет»

Використання тренінгових технологій у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання

Ханова Олена Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Навчальна екскурсія в системі підготовки

Ханов Андрій Олександрович – спеціаліст першої категорії, викладач Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Роль саморефлексії в удосконаленні виконавської майстерності концертмейстерів

Хижко Ольга Володимирівна – концертмейстер, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розвитку навичок здоров'язбереження здобувачів освіти у вимірах сучасних модернізаційних змін

Цзян Юнбін – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Формування естетичного смаку у школярів засобами цифрових технологій: аксіологічні засади

Чжан Юйцзя – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Інтегративний підхід до формування педагогічних компетентностей вчителя мистецтва у контексті театральних педагогічних практик

Швець Ірина Борисівна – Народна артистка України, професор, професор кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Економічне виховання у підготовці педагога професійного навчання

Штапір Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання технологій цифрового здоров'я у вимірах сучасних модернізаційних змін

Юань Ючао – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Ключові аспекти диджиталізації освіти

Янковський Роман Леонідович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Секція VI

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Модератор секції: **Філіпчук Наталія Олександрівна**, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»

Освітній потенціал музеїв у цифрову добу: нові методологічні орієнтири

Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України

Розвиток музейної педагогіки як науки в Україні

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інклюзивний освітній простір музеїв та арт-галерей м. Львова в сучасній парадигмі музейної педагогіки

Железник Ольга Феліксівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, вчитель музичного мистецтва СЗШ I-III ст. № 50 м. Львова

Міжнародні практики в умовах воєнного стану (на прикладі співпраці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Тракайського історичного музею)

Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітніх програм та рекреації Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

4 грудня 2025 року

**ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ,
ОПУБЛІКОВАНОЇ у 2024 – 2025 рр.**

НОМІНАЦІЇ

1. *Наукові праці з проблем педагогічної і мистецької освіти (монографії, аналітичні матеріали)*

1. *Навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти (підручники; навчальні, навчально-методичні й методичні посібники та комплекси; методичні рекомендації)*

1. *Збірники наукових праць з проблем педагогічної і мистецької освіти (збірники наукових праць, матеріали конференцій)*

1. *Довідкові та лексикографічні видання (бібліографічні покажчики, дайджести, словники)*

УЧАСНИКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ПЕРША НОМІНАЦІЯ

Наукові праці з проблем педагогічної і мистецької освіти

1. **Міжнародний освітній простір: розвиток в умовах соціокультурної трансформації** : монографія. Н. М. Авшенюк, Г. В. Товканець та колектив авторів. За заг. ред. Н. М. Авшенюк, Г.В. Товканець. Ужгород : РІК-У, 2025. 392 с.
2. **Semenog O. The conceptual sphere of education in Ukrainian and Polish discourses: an interdisciplinary approach.** Europe: Scholars' Press, 2025. 195 p. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/16952>
3. **Semenog O., Pluschnyk Yu. Lehrerfortbildung zur Lesekompetenzbildung bei Schülern: Theorie und Praxis.** AV Akademischer Verlag, 2025. 132 p. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/items/5e0ca28b-d6b1-4da3-9b20-a89a2c86d594>
4. **Semenoh O., Pluzhnyk Yu. Teacher preparation for the formation of reading literacy of NUS students: theory and practice.** Scientia Scripts, 2025. 125 p.
5. **Academic Culture of a Teacher-Researcher in the Scientific and Educational Space: Global, European, and National Contexts: Scientific monograph.** Riga: Baltija Publishing, 2025. 556 p. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/647>
6. **Теоретико-методологічні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін: здобутки, проблеми та перспективи** : колективна монографія. За ред. А.І. Омельченко. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2025. 174 с. С. 50- 63. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/746211/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_2025.pdf

ДРУГА НОМІНАЦІЯ

Навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти

1. **Інновації у змісті професійної підготовки майбутніх докторів філософії: навчальний посібник / М.П. Вовк, О.М. Семенов, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.** Київ: Талком, 2025. 323 с. [Електронний ресурс]. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/746574>
2. **Загайська Г.М., Петришин М.Й. Liber Latinus ad usum philologiae studentium** : підручник. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 456 с.
3. **Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів-бакалаврів у закладах вищої педагогічної освіти** / Н.О. Філіпчук. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2025.
4. **Навчальна програма дисципліни «Педагогіка» для педагогічних коледжів** / Укладач: Ю.В. Грищенко; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2023. 40 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739686>
5. **Проценко І.І., Бикова М.М., Чернякова Ж.Ю., Осьмук Н.Г. Виховання особистості в умовах змін: навчальний посібник.** Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2025.
6. **Семенов О.М. Наукова українська мова (для іноземних аспірантів): навчальний посібник.** Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2025. 78 с. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/17084>
7. **Соломаха С.О. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти: методичні рекомендації.** Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 117 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744219>

ТРЕТЯ НОМІНАЦІЯ

Збірники наукових праць з проблем педагогічної і мистецької освіти

- 1. Естетика і етика педагогічної дії:** зб. наук. праць. Вип. 29. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2025. 270 с.
- 2. Естетика і етика педагогічної дії:** зб. наук. праць. Вип. 30. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. К.; Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2025. 285 с.
- 3. Естетика і етика педагогічної дії:** зб. наук. праць. Вип. 31. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2025. 292 с.
- 4. Естетика і етика педагогічної дії:** зб. наук. праць. Вип. 32. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. К.; Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2025. 285 с.
- 5. Журнал кафедри ЮНЕСКО «Професійна освіта протягом життя у XXI столітті».** Вип. 9. Т. 1. Науковий журнал [Головний редактор Г. Соцька]. Київ: ТАЛКОМ, 2024. URL: [https://doi.org/10.35387/ucj.2\(10\).2024.0000](https://doi.org/10.35387/ucj.2(10).2024.0000)
- 6. Журнал кафедри ЮНЕСКО «Професійна освіта впродовж життя у XXI столітті».** Науковий журнал. Вип. 10. Т. 2. / Головний редактор Г. Соцька. Київ: ТАЛКОМ, 2024. 162 с. URL: [https://doi.org/10.35387/ucj.2\(10\).2024.0000](https://doi.org/10.35387/ucj.2(10).2024.0000)
- 7. Журнал кафедри ЮНЕСКО «Професійна освіта протягом життя у XXI столітті».** Науковий журнал. Вип. 10 / За редакцією заступника головного редактора К. Котуна. Київ : ТАЛКОМ, 2025. 174 с. URL: [https://doi.org/10.35387/ucj.1\(11\).2025.0000](https://doi.org/10.35387/ucj.1(11).2025.0000)
- 8. Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність / Relații româno-ucrainene. Istorie și contemporaneitate.** Ред. кол.: Ірина Люба Горват, Анастасія Вегеш. Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean, 2025.

ЧЕТВЕРТА НОМІНАЦІЯ

Довідкові та лексикографічні видання

- 1. Інновації у психолого-педагогічній підготовці майбутніх учителів у закладах фахової передвищої і вищої освіти:** словник / М.П. Вовк, Н.О. Філіпчук, Г.І. Сотська, О.М. Семенов, С.О. Соломаха, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: Талком, 2025 [Електронний ресурс]. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/746574>
- 2. Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах:** бібліографічний покажчик. Укладач: М.В. Головченко, Київ: ПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 108 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742485>
- 3. Розвиток мистецько-педагогічної освіти в Україні:** бібліографічний покажчик. Укл.: Ю.В. Грищенко. Київ: ПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. 120 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/747198>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

ПРОГРАМА XXIII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта XXI століття: досвід, інновації, тенденції» / упоряд. М. П. Вовк. 23-ге вид. Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Ів. Зязюна НАПН України, 2025. 32 с. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17858899>

Програма, сертифікати та відеовиступи
XXIII Міжнародних мистецько-педагогічних читань розміщено у
Цифровому кластері масових заходів Освітнього хабу
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
<https://ipoodhab.com/digital-cluster/rudnytska>

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com